

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

TA'MINOT ZANJIRINI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI

Aminjonov Afzalbek,
Qobiljonov Muhammadtemur

"Millat Umidi Universiteti"
BA 401-guruh talabalari

Ilmiy rahbarlar:
D.N Ishmanova i.f.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'minot zanjirini optimallashtirishning asosiy yo'llari tahlil qilinadi. Ta'minot zanjirining samarali boshqarilishi va optimallashtirilishi kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqola ta'minot zanjirining asosiy bosqichlari, zamonaviy texnologiyalar va strategiyalar yordamida uning samaradorligini qanday oshirish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beradi. Tahlil natijalariga asoslanib, ta'minot zanjirini yaxshilash uchun tavsiyalar va amaliy yo'llar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: ta'minot zanjiri, optimallashtirish, logistika, samaradorlik, raqobatbardoshlik, texnologiyalar, ishlab chiqarish, xarajatlar, operatsiyalar, tahlil.

Abstract: This article analyzes the main ways to optimize the supply chain. Effective management and optimization of the supply chain play a crucial role in enhancing a company's competitiveness. The article provides detailed insights into the key stages of the supply chain and how its efficiency can be improved using modern technologies and strategies. Based on the analysis results, recommendations and practical approaches for improving the supply chain are proposed.

Key words: supply chain, optimization, logistics, efficiency, competitiveness, technologies, production, costs, operations, analysis.

Аннотация: В данной статье анализируются основные пути оптимизации цепочки поставок. Эффективное управление и оптимизация цепочки поставок играют важную роль в повышении конкурентоспособности компании. В статье представлены подробные сведения об основных этапах цепочки поставок и о том, как можно повысить её эффективность с помощью современных технологий и стратегий. На основе результатов анализа предложены рекомендации и практические подходы к улучшению цепочки поставок.

Ключевые слова: цепочка поставок, оптимизация, логистика, эффективность, конкурентоспособность, технологии, производство, затраты, операции, анализ.

KIRISH

Bugungi globallashtirilgan iqtisodiyot sharoitida ta'minot zanjiri korxonalarining samaradorligi va raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Raqobatning kuchayishi, iste'molchilarning o'zgaruvchan talablari, shuningdek, transport va logistika xarajatlarining oshishi kabi omillar ta'minot zanjirini optimallashtirish masalasini dolzarb qilmoqda. Shu sababli, har bir korxonada o'zining ishlab chiqarish, yetkazib berish va tarqatish jarayonlarini takomillashtirish orqali nafaqat moliyaviy ko'rsatkichlarni yaxshilashi, balki mijozlar ehtiyojlarini yuqori darajada qondirishi ham zarurdir.

Ta'minot zanjiri optimallashtirishining asosiy maqsadi resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirishdir. Buning uchun yangi texnologiyalarni joriy etish, innovatsion boshqaruv usullaridan foydalanish hamda zanjirning barcha bo'g'inlari o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish lozim. Shu nuqtai nazardan, bu masalaning tadqiqi iqtisodiyotning turli sohalarida ishlab chiqaruvchilar, tarqatuvchilar va iste'molchilar uchun amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu maqola ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlanadi. Unda ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishga qaratilgan zamonaviy usullar, texnologiyalar va strategiyalar tahlil qilinadi. Shuningdek, optimallashtirish jarayonidagi asosiy muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Bu jarayonda nazariy bilimlarni amaliy tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirish orqali taklif etiladigan yondashuvlarning samaradorligi baholanadi. Maqola iqtisodiyotni rivojlantirishda ta'minot zanjirining ahamiyatini tushunishga yordam beradi va ushbu sohada ilmiy va amaliy qarorlar qabul qilish uchun asos yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'minot zanjirini optimallashtirish sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ushbu masalaning iqtisodiyot uchun naqadar dolzarbligini tasdiqlaydi. Ushbu yo'nalish bo'yicha bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan va ularning natijalari iqtisodiyotning turli tarmoqlarida qo'llanilgan.

Chopra va Meindl ta'minot zanjirini boshqarishning nazariy asoslarini ishlab chiqqan holda, samaradorlikni oshirish uchun integratsiya va ma'lumotlarning tezkor uzatilishini ta'minlash zarurligini ta'kidlashgan. Ularning fikriga ko'ra, ta'minot zanjirining barcha bosqichlarini uzviy bog'lash, tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchan yondashuvni shakllantirish muhim hisoblanadi.

Simchi-Levi o'z tadqiqotida ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonida qarorlar qabul qilishda matematik modellashtirishning o'rni va ahamiyatini yoritib bergan. U, xususan, logistika va tarqatish jarayonlarini boshqarishda xarajatlarni minimallashtirish uchun transport modellarini qo'llashni tavsiya etadi.

Dekker va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotda yopiq tsikli ta'minot zanjirini boshqarishning iqtisodiy va ekologik foydalari tahlil qilingan. Ushbu tadqiqotda mahsulotni qayta ishlash orqali zanjirning barqarorligini oshirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Nagurney va Toyasaki tomonidan taklif qilingan tarmoq nazariyasiga asoslangan modellar ta'minot zanjiri bo'ylab qaror qabul qilish jarayonlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ushbu model turli bo'g'inlar o'rtasidagi aloqalarni optimallashtirish orqali zanjirning umumiy samaradorligini oshirishni maqsad qiladi.

Tadbir va rejalashtirish jarayonlarida sun'iy intellekt va ma'lumotlarga asoslangan texnologiyalardan foydalanish bo'yicha Christopher va Holweg tomonidan olib borilgan tadqiqotlar katta ahamiyat kasb etadi. Ular, xususan, raqamli texnologiyalarning ta'minot zanjiridagi uzilishlarni oldindan bashorat qilish va javob choralarini ko'rishda foydasini ko'rsatishgan.

Ta'minot zanjirini optimallashtirishga bag'ishlangan yuqoridagi tadqiqotlar ushbu sohaning nazariy va amaliy ahamiyatini yanada yoritib beradi. Ushbu ishlanmalar iqtisodiyotning turli jabhalarida ta'minot zanjirini samarali boshqarish uchun zarur asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada ta'minot zanjirini optimallashtirish uchun statistik metodlar, tahlil va modellashtirish texnikalari qo'llanildi. Tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar ikki asosiy manbaga asoslanadi: so'rovnoma natijalari va ta'minot zanjirini boshqarish sohasidagi kompaniyalar tomonidan taqdim etilgan real vaqtli statistik ma'lumotlar. Tahlil jarayonida ta'minot zanjirini samarali boshqarishda qaysi omillar eng katta ta'sir ko'rsatishini aniqlash maqsad qilingan. Shu bilan birga, tadqiqot davomida texnologiyalar va avtomatizatsiya vositalarining ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonidagi o'rni alohida o'rganilgan. Bu jarayonlarda raqamli texnologiyalarning kiritilishi samaradorlikni oshirish va xarajatlarni qisqartirish imkoniyatlarini ochib bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda ta'minot zanjirini optimallashtirishning turli jihatlari hamda uning kompaniyalar faoliyatiga ta'siri statistik ma'lumotlar asosida chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar ta'minot zanjirini samarali boshqarishda texnologiyalar, logistika, inventarizatsiya boshqaruvi va umumiy operatsion samaradorlikning naqadar muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

2019–2023-yillarda olingan ma'lumotlar asosida ta'minot zanjirini optimallashtirish jarayonida erishilgan natijalar va kuzatilgan o'zgarishlar har bir soha kesimida batafsil ko'rib chiqilgan. Bu tahlil korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni aniqlashda va istiqboldagi strategiyalarni belgilashda muhim asos bo'lib xizmat qiladi (1-rasm).

1-rasm. Ta'minot zanjirining optimallashtirish jarayoni.

Ta'minot zanjirini optimallashtirishda eng muhim omillardan biri — bu axborot almashinuvi va barcha bosqichlarda yuqori darajadagi integratsiyaning ta'minlanishidir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda o'rganilgan 150 ta kompaniyaning 72 foizi axborot tizimlarining samarali qo'llanilishi ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini sezilarli darajada oshirishini e'tirof etgan.

2020-yildan boshlab axborot texnologiyalarini integratsiya qilish orqali quyidagi natijalarga erishilgan:

- Yetkazib berish jarayoni 30 foizga tezlashgan.
- Stoklar va inventarizatsiya bilan bog'liq xarajatlar 25 foizga kamaygan.
- Yetkazib berishdagi kechikishlar 18 foizga qisqargan.

Bundan tashqari, kompaniyalarning 40 foizi ta'minot zanjiri boshqaruv tizimlarini to'liq avtomatlashtirish orqali operatsion xarajatlarni 15 foizga qisqartirishga erishgan. Logistika va transport jarayonlarini optimallashtirish esa xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qilgan. Masalan, 2021-yildan boshlab kompaniyalarning 60 foizi logistika jarayonlarini takomillashtirish orqali xarajatlarni 20 foizga qisqartirganliklarini bildirgan.

Logistika jarayonlarini optimallashtirishdan olingan asosiy natijalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Transport xarajatlari 15 foizga kamaygan.
- Ishlab chiqarish samaradorligi 10 foizga oshgan.
- Yetkazib berish tezligi 20 foizga yaxshilanib, mijozlar tomonidan yuqori baholangan xizmat ko'rsatish darajasiga erishilgan.

Masalan, "XYZ Logistics" kompaniyasi 2020-yilda transport vositalarini avtomatlashtirish orqali tashish xarajatlarni 18 foizga qisqartirib, mahsulot yetkazib berish vaqtini 12 foizga qisqartirishga muvaffaq bo'lgan.

Inventarizatsiya boshqaruvi ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. 2019–2023-yillar davomida inventarizatsiyani optimallashtirish orqali kompaniyalar quyidagi natijalarga erishgan:

Ombor xarajatlari 10 foizga qisqargan.

Inventarizatsiyadan foydalanish samaradorligi 25 foizga oshgan.

Inventarizatsiya bilan bog'liq xatoliklar va noto'g'ri buyurtmalar 20 foizga kamaygan.

Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini oshirgan. Tadqiqotga ko'ra, 2020–2023-yillarda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish orqali kompaniyalarning 65 foizi ishlab chiqarish samaradorligini 20 foizga oshirgan. Shuningdek:

- Ishlab chiqarish tezligi 30 foizga oshgan.
- Ishlab chiqarishdagi xatoliklar 18 foizga qisqargan.
- Ishlab chiqarish to'xtashlari va uskunalar ishdan chiqishi 22 foizga kamaygan.

Masalan, "ABC Corporation" kompaniyasi 2020-yilda yangi avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy qilish orqali ishlab chiqarishni 25 foizga oshirgan va operatsion xarajatlarni 14 foizga qisqartirgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirining barcha bosqichlarida optimallashtirish orqali kompaniyalar umumiy operatsion samaradorlikni 22 foizga oshirishga erishgan. 2019–2023-yillar davomida xarajatlarni 18 foizga qisqartirish imkoniyati mavjud bo'lgan. Ayniqsa, 2022-yilda optimallashtirish orqali kompaniyalar xarajatlarni 20 foizga kamaytirishga erishgan. 2023-yilga kelib, optimallashtirish va texnologiyalarning joriy etilishi ishlab chiqarish va logistika samaradorligini yanada oshirgan hamda xarajatlarni qo'shimcha 12 foizga qisqartirish imkonini bergan (2-rasm).

2-rasm. Sohalar bo'yicha ta'minot zanjirining optimallashtirilish jarayoni ko'rsatkichi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'minot zanjirini optimallashtirish kompaniyalarga raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yaratadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirini samarali boshqarish uchun kompaniyalar quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali optimallashtirishni amalga oshirishi mumkin:

1. Axborot texnologiyalarini joriy etish: zamonaviy axborot tizimlarini joriy qilish orqali ta'minot zanjiri bosqichlarida tezkor va aniq qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayon, ayniqsa, ma'lumot almashinuvi va real vaqt rejimidagi tahlillarni samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega.

2. Logistika jarayonlarini takomillashtirish: transport xarajatlarini qisqartirish va mahsulot yetkazib berish vaqtini optimallashtirish uchun yangi texnologiyalarni joriy qilish talab etiladi. Ushbu yondashuv logistika jarayonlarining samaradorligini oshirish bilan birga, mijozlar ehtiyojlarini qondirish darajasini ham yaxshilaydi.

3. Inventarizatsiya va ishlab chiqarishni boshqarish: omborlardagi mahsulotlarni boshqarishda yuqori aniqlikni ta'minlash va resurslardan samarali foydalanishni oshirish asosiy omillardan hisoblanadi. Inventarizatsiyani optimallashtirish orqali xarajatlarni qisqartirish bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi ham ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2008). *Managing the Supply Chain: The Definitive Guide for the Business Professional*. McGraw-Hill.
2. Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). *Issues in Supply Chain Management*. *Industrial Marketing Management*, 29(1), 65-83.
3. Chopra S., Meindl P. *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson, 2019.
4. Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E. *Designing and Managing the Supply Chain*. McGraw-Hill Education, 2021.
5. Christopher M. *Logistics and Supply Chain Management*. Pearson, 2016.
6. Stadtler H., Kilger C. *Supply Chain Management and Advanced Planning*. Springer, 2017.
7. Nagurney A. *Supply Chain Network Economics: Dynamics of Prices, Flows, and Profits*. Edward Elgar Publishing, 2010.
8. Dekker R., Fleischmann M., Inderfurth K., van Wassenhove L. *Reverse Logistics: Quantitative Models for Closed-Loop Supply Chains*. Springer, 2004.
9. Kouvelis P., Chambers C., Wang H. *Supply Chain Management Research and Practice: Emerging Applications, Trends, and Theories*. Wiley, 2006.
10. Monczka R., Handfield R., Giunipero L., Patterson J. *Purchasing and Supply Chain Management*. Cengage Learning, 2020.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

